

Fotografia, disegno e pittura: vicinanze e lontananze.

Note sulla natura della fotografia

Daniela Tartaglia

Da fotografa e studiosa della fotografia mi sono sempre chiesta se, e in che modo, il mio approccio al mezzo fotografico dipendesse dalla logica del quadro o se invece, al contrario, fossero prevalenti meccanismi di tipo diverso, più vicini a dispositivi antropologici e psicoanalitici. La questione è complessa poiché la fotografia irrompe in una crepa dell'opposizione teoretica che, fin dall'antichità, ha visto contrapposte la realtà dei fenomeni e la verità delle idee e, fin dall'invenzione, ha vissuto una doppia vita convivendo con la dualità di rappresentazione/presenza, una sorta di ambiguità perturbante che ha scandito la sua storia e che la accompagna ancora adesso.

I rapporti fra fotografia e pittura sono stati, peraltro, sempre assai tormentati forse perché strutturati sul presupposto che entrambe le discipline fossero finalizzate a coprire la stessa area, lo stesso territorio: quello dell'immagine¹.

In realtà, come hanno sottolineato da diverso tempo i grandi maestri della fotografia ed autorevoli studiosi, le identità costitutive, profonde, di fotografia e pittura sono nel loro nucleo originario profondamente diverse anche se, ovviamente, sono stati e, continuano ad essere, innumerevoli ed inevitabili i punti di contatto e di osmosi. Infatti, col tempo tali differenze si sono stemperate poiché, sia a monte che a valle di un processo di iscrizione automatica del mondo sulla superficie sensibile (l'indice, la traccia, il prelievo), "ci sono dei gesti e dei processi, del tutto culturali, che dipendono interamente da scelte e decisioni umane, individuali quanto sociali"².

In queste brevi note – che non hanno certo la pretesa di porsi come una trattazione sistematica del complesso ed indagato rapporto fra pittura e fotografia – cercherò di porre l'attenzione su alcune questioni, a mio avviso fondamentali, per capire la natura della fotografia. Questioni che hanno a che fare più con l'interrogazione filosofica che si mette in gioco con l'atto fotografico che non con la materialità degli oggetti o l'analisi delle reciproche influenze. Guarderò dunque alla fotografia come oggetto antropologicamente nuovo, "scomodo" ma estremamente interessante e ricco da decifrare, un enigma come amava definirla Luigi Ghirri, un'interrogazione sul mondo³.

Figure 1 e 2. Anna Atkins, dalla raccolta *Cyanotypes of British Algae*, 1843.

Fotografia: mimesi o traccia?

La fotografia, “prima di ogni altra considerazione sul suo aspetto di rappresentazione, prima ancora di essere un’«immagine» che riproduce le apparenze di un oggetto, di una persona o di una scena del mondo, rientra anzitutto, essenzialmente, nella sfera dell’impronta, della traccia”²⁴.

Sulla base di questo affascinante presupposto, di derivazione atomistico-epicureo, nella seconda metà del Novecento si è sviluppato un fecondo dibattito teorico-estetico che ha visto emergere, tra le voci più significative, senz’altro quella di Susan Sontag.

Prendendo spunto da alcune fondamentali questioni etiche e morali, connesse alla abnorme proliferazione di immagini fotografiche, la scrittrice statunitense nel suo intramontabile testo *Sulla fotografia*, già nel 1977, si era spinta a sottolineare la duplice natura dell’immagine

fotografica evidenziandone il prioritario e quasi magico aspetto indicale: “Una fotografia non è soltanto un’immagine (come lo è un quadro), un’interpretazione del reale; è anche un’impronta, una cosa riprodotta direttamente dal reale, come l’orma di un piede o una maschera mortuaria. Mentre un quadro, anche se rispetta i criteri fotografici della rassomiglianza, non fa mai nulla di più che enunciare un’interpretazione, una fotografia non fa mai niente di meno che registrare un’emanazione (onde luminose riflesse da oggetti), un’orma materiale del suo soggetto, come un quadro non è mai in grado di fare”²⁵.

Sulla stessa lunghezza d’onda, e negli stessi anni, si muovevano anche le riflessioni del semiologo e filosofo francese Roland Barthes che, nell’incipit del suo famosissimo libro *La camera chiara*, scriveva: “Un giorno, molto tempo fa, mi capitò sottomano una fotografia dell’ultimo fratello di Napoleone, Girolamo (1852). In quel momento, con uno stupore che

da allora non ho mai potuto ridurre, mi dissi: «Sto vedendo gli occhi che hanno visto l'Imperatore»⁷⁶.

E ancora: “La foto è letteralmente un’emanazione del referente. Da un corpo reale, che era là, sono partiti dei raggi che raggiungono me, che sono qui; [...] la foto dell’essere scomparso viene a toccarmi come i raggi differiti di una stella, una specie di cordone ombelicale collega il corpo della cosa fotografata al mio sguardo: benché impalpabile, la luce è qui effettivamente un nucleo carnale, una pelle che io condivido con colui o colei che è stato fotografato [...]”⁷⁷.

Questa dualità di rappresentazione/pre-senza, questo aspetto magico insito nell’immagine fotografica era già chiaro anche a William Henry Fox Talbot, uno dei pionieri del procedimento fotografico cui dobbiamo la scoperta dell’immagine latente e della serialità della fotografia⁸.

Talbot era un intellettuale raffinatissimo, consapevole delle implicazioni estetiche e socioculturali del nuovo mezzo. Nel suo libro *The Pencil of Nature* (*La matita della Natura*, Londra 1844-1846), il primo libro a stampa con immagini fotografiche, si spinse a definire l’immagine fotografica un’impronta e la fotografia l’arte di fissare un’ombra⁹.

Fece suoi, dunque, gli stessi concetti utilizzati in diversi testi letterari per spiegare l’origine del disegno, trovata secondo i più a Corinto, dalla figlia del vasaio Butades. La leggenda vuole che la fanciulla, presa d’amore per un giovane destinato a partire per terre straniere, prelevasse l’impronta dell’amato disegnando il contorno dell’ombra del suo volto, proiettato sulla parete da una lucerna¹⁰.

L’amore, dunque, fu inventore del disegno – come scriveva Jean Jacques Rousseau¹¹ – ma anche della fotografia se è vero che la fanciulla di Corinto inseguiva, come sottolinea Jacques Derrida, “il limite di un segno impossibile, di un segno che dia la cosa, in persona, immediatamente”¹².

Come il disegno, già nel suo mito fondato-

Figura 3. D. Tartaglia, *Porte-bouteilles*, 1959, ferro zincato. Ready made di Marcel Duchamp in mostra al Centre Pompidou, Parigi 2014

re, “non è affatto pensato derivare dall’osservazione diretta ed immediata della realtà visibile, ma da una proiezione, da una riduzione di questa realtà [...]”¹³ così anche la fotografia sembra essere più emanazione di una presenza, impronta e arte di fissare un’ombra che non rappresentazione iconica.

I punti di contatto fra le due discipline sono dunque molteplici, come si evince dal fatto che i concetti espressi per delineare le peculiarità del disegno aderiscono appieno anche alla fotografia, specialmente all’atto fotografico inteso come possibilità di estrarre il visibile dall’invisibile¹⁴: “Non la presenza piena del veduto, ma l’assenza, la sottrazione, la memoria, il ricordo [...] stanno a fondamento del disegno. O meglio: sta a fondamento del disegno la cosa, il reale mentre si sottrae, l’essere mentre dilegua”¹⁵.

Figura 4. William Henry Fox Talbot, *Pizzo o merletto*, disegno fotogenico, 1844-45.

Ombra, traccia, contorno, silhouette, superficie d'iscrizione, proiezione, sorgente di luce, istantaneità, duplicazione, materializzazione e fissità attraverso un calco diretto. Come è evidente da questa elencazione il dispositivo indicale che sancirà la nascita della fotografia è già all'opera.

Le analogie, come già accennato, non finiscono qui: come nel disegno, anche nella fotografia, il tema dell'ombra assume un posto di primo piano nell'immaginario fotografico e, in quanto pegno dell'assenza, assume fin dalle origini una rilevanza determinante. Fu sempre Talbot a tracciare la strada maestra, a stabilire relazioni e nessi, a prefigurare nuovi scenari, associando la fotografia all'idea dell'ombra più che a quella della luce. Non a caso adottò per le sue opere, oltre al termine "disegno fotogenico", anche il termine "sciagramma" (skiagram), per l'appunto "disegno d'ombra"¹⁶.

Nel corso dell'Ottocento questa valenza di prelievo/traccia, pur appartenendo alla natura profonda della fotografia, venne messa in secondo piano, a favore della mimesi e di intenzioni ed esiti di tipo descrittivo, di matrice positivista, che indirizzarono gran parte della produzione fotografica sul versante della documentazione e della catalogazione. In quegli anni la fotografia giocò la sua partita - o meglio il suo "combattimento" - con la pittura¹⁷ sul terreno della logica del quadro, della tela, della bidimensionalità, per una supremazia tutta interna al concetto di opera come immagine.

E su quel terreno di confronto/scontro non sempre la fotografia ebbe la meglio, come stanno a dimostrare le critiche feroci che, a partire dai commenti sprezzanti di Baudelaire al Salon parigino del 1859¹⁸, hanno sempre insistito sulla componente meccanica e mime-

Figura 6. Henri Peach Robinson, *Fading away*, stampa composita, 1858.

tica del mezzo per decretarne l'inferiorità, se non addirittura la mancanza assoluta di artisticità. La tensione tra realtà (la fotografia) e verità (la pittura) è riscontrabile anche nella stessa terminologia utilizzata per indicare le grandi opposizioni che hanno percorso la storia della fotografia: tecnica/arte, traccia/costruzione, indice/icona, documento/creazione, denotazione/connotazione.

Per contrastare ed esorcizzare la natura meccanica del mezzo, per avvicinarsi alla pittura che può simulare la realtà senza averla vista, i fotografi/artisti dell'Ottocento utilizzarono elaborate tecniche di ripresa e di stampa, riappropriandosi dell'abilità manuale e decretando in tal modo il loro distacco dalla volgarità del reale. Si pensi alle stampe compositi di Henri Peach Robinson e Oscar Gustave Rejlander, alle stampe alla gomma bicromata o al carbone della fotografia pittorialista di fine Ottocento¹⁹.

In una logica, ancora una volta di asservimento rispetto alla pittura, i fotografi pittorialisti giocarono però una partita tutta impostata sulla difensiva, senza rendersi conto delle no-

vità operative e concettuali connesse all'uso dello strumento fotografico.

Lo specifico fotografico

Fu grazie alla rivoluzione portata avanti dalle avanguardie artistiche, Dadaismo e Surrealismo in primis, rispetto al concetto di artisticità, che la fotografia poté “cominciare, senza vergogna, a essere effettivamente se stessa, una macchina che in quanto tale può partecipare dell'esperienza estetica senza necessariamente doversi truccare da pittura”²⁰.

Si legga il testo con cui il grande fotografo americano Paul Strand, influenzato sicuramente dalle riflessioni delle avanguardie storiche, nel 1917, dalle pagine della rivista *Camera Work*, traghetta la fotografia nell'ambito del modernismo, spronandola ad elaborare la sua nuova identità di mezzo artistico: “La fotografia che è stata finora il primo e importante contributo della scienza all'arte, trova la sua ragione d'essere [...] nella assoluta unicità del

Figura 7. Paul Strand, *Blind woman*, 1916.

mezzo. Questa è una totale ed incondizionata obiettività [...] ogni tentativo volto alla contaminazione porta a dei risultati morti quali l'incisione a colori, la pittura fotografica, e nella fotografia, la stampa alla gomma, l'olio, ecc., dove l'intervento manuale e la manipolazione sono soltanto espressione di un desiderio impotente di dipingere [...] il problema del fotografo pertanto è di vedere chiaramente quali sono i limiti e quali le potenzialità del mezzo, poiché è qui infatti che onestà ed intensità di visione risultano essere i requisiti primi di ogni espressione vitale²¹.

Come preciserà in seguito anche Edward Weston, un altro dei grandi maestri della *fotografia straight*, difatti, fra tutte le arti la fotografia è unica grazie alla natura del processo di registrazione e alla natura dell'immagine che viene registrata: "Lo scultore, l'architetto, il compositore hanno la possibilità di portare cambiamenti o aggiunte ai loro progetti originali nel corso del processo di realizzazione [...]. Ma il processo di registrazione di un fo-

tografo non può essere protratto. Nella sua breve durata, non è possibile alcun arresto, né cambiamento, né riconsiderazione [...]. L'immagine che viene così velocemente registrata possiede certe qualità che la distinguono subito come fotografica. Innanzitutto c'è la sorprendente precisione di definizione, specie nella registrazione dei piccoli dettagli; poi c'è la sequenza ininterrotta delle infinite sottili gradazioni dal bianco al nero. Queste due caratteristiche costituiscono il marchio di fabbrica della fotografia: esse sono attinenti al processo e non possono essere riprodotte da nessuna attività manuale²².

Tali riflessioni, pur sottolineando il carattere di traccia della fotografia, non furono però portate alle loro estreme conseguenze da parte dei fotografi *straight*, come ha ben messo in evidenza il fondamentale studio di Claudio Marra, *Fotografia e Pittura nel Novecento*, a cui si rimanda.

Il movimento della fotografia diretta, raccolto attorno al gruppo F.64, stentò infatti a distaccarsi totalmente dall'identità pittorica e a trovare una propria autonomia. Sebbene nella ricerca dello "specifico fotografico" fosse insita la valorizzazione della tecnologia fotografica, di fatto tale identità autonoma non venne indagata fino in fondo perché di nuovo si sottolineò la ricerca della composizione, la valorizzazione grafica delle linee e dei volumi, il primato degli elementi formali e strutturali. Ma forse i tempi non erano ancora maturi per accogliere la novità filosofica insita nella rivoluzione duchampiana: lo sguardo meccanico ed automatico della macchina fotografica come stimolo o "modello" dello spirito profondo del fare arte²³.

C'è anche da dire, di converso, che tale interesse, in seno alla cultura modernista, significò molto poiché contribuì a liberare la pittura dal dovere di descrivere fedelmente la realtà e mise in evidenza la soggettività dell'artista nei confronti del tema del suo lavoro²⁴. Sul versante propriamente fotografico l'interesse per le forme astratte, mostrato dagli artisti delle avanguardie storiche, contribuì anche ad avvicinare la fotografia, "così terrena, così reale" alla pittura astratta.

Figura 8. Ugo Mulas, *Verifiche, Il laboratorio*. Una mano sviluppa l'altra fissa. A Sir John-Frederick William Herschel, 1971-1972

Fotografia: tra Ready Made e dispositivo dell'inconscio

L'atto fotografico, dal punto di vista filosofico, è dunque un atto di prelievo dal reale visibile, una sorta di *ready made* duchampiano. Attraverso l'atto del fotografare come prelievo dal reale visibile il fotografo decontestualizza infatti la cosa fotografata e risemantizza l'oggetto del suo prelievo. Questa vicinanza concettuale era già chiara ad Ugo Mulas che nel 1970 – nel testo introduttivo delle *Verifiche*, nato dall'urgenza di individuare il senso e gli elementi costitutivi delle operazioni fotografiche compiute per anni, cento volte al giorno – scriveva: “Al fotografo il compito di individuare una sua realtà, alla macchina quello di regi-

strarla nella sua totalità”²⁵. In opposizione alla teoria dell'«atto decisivo» di Henri Cartier-Bresson, ed assai vicino concettualmente alle ricerche artistiche di Duchamp e Man Ray, il fotografo milanese già gravemente ammalato utilizzava il mezzo fotografico come strumento di indagine e riflessione del proprio fare artistico, come interrogazione sul mondo e sul destino della fotografia. Mulas non solo aveva già chiara allora la dimensione filosofica della fotografia ma era anche consapevole del “potere di stordimento” dell'immagine e si preoccupava della perdita di autenticità della visione personale (“vediamo sempre più con gli occhi degli altri”)²⁶. Riteneva dunque essenziale che il fotografo arrivasse a circoscrivere il proprio territorio, ad individuare concettualmente la propria realtà “che bastava indicare

Figura 9. Anton Giulio Bragaglia, *Il violoncellista*, fotodinamiche, 1913

perché prendesse a vivere in una dimensione «altra», cosicché l'oggetto, fino a quel punto identico a mille altri, cominciava a inserirsi in una sfera ideale sganciata per sempre dal mondo inerte delle cose²⁷.

Come si può evincere da queste brevi note l'atto fotografico è concettualmente e filosoficamente complesso e, come tale, viene vissuto da chi si interroga sul senso del fare e non si limita a considerare la fotografia uno strumento di riproduzione del mondo. Un altro motivo di fascinazione profonda insito nella fotografia consiste, a mio avviso, nel fatto che tale mezzo meccanico sembra pervaso da forze sotterranee e misteriose. Diversi studiosi e fotografi ne hanno subito il fascino ed hanno tentato di verbalizzare l'emozione indicibile di questa presenza magica. Primo fra tutti il semiologo e filosofo francese Roland Barthes

che ne *La Camera chiara*, il suo ultimo e più toccante saggio, scriveva: "Sempre, la Fotografia mi stupisce, ed è uno stupore che dura e si rinnova, inesauribilmente [...] la Fotografia ha qualcosa a che vedere con la resurrezione: forse che non si può dire di lei quello che dicevano i Bizantini dell'immagine del Cristo di cui la Sindone di Torino è impregnata, e cioè che non era fatta da mano d'uomo, che era *acheiropoietos*?"²⁸. Sulla scia delle basi teoriche gettate da Barthes anche lo studioso francese Philippe Dubois, che così delinea il carattere di forza della fotografia: "Presenza che afferma l'assenza. Assenza che afferma la presenza. Distanza contemporaneamente, posta e abolita, e che crea il desiderio stesso: il miracolo"²⁹.

Ricollegandosi al concetto barthesiano di fotografia come "memento mori" diversi autorevoli studiosi di area francese hanno indagato

anche il rapporto speciale che la fotografia intreccia con il tempo paragonando l'atto fotografico allo sguardo pietrificante di Medusa. Scrive, a tal proposito, Philippe Dubois: "Si abbandona il tempo cronico, reale, evolutivo, il tempo che passa come un fiume, il nostro tempo di esseri umani iscritti nella durata, per entrare in una nuova temporalità, separata e simbolica, quella della foto: temporalità che, anch'essa, dura ed è tanto infinita (in principio) quanto la prima, ma infinita nell'immobilità totale, fissata nell'interminabile durata delle statue. [...] La foto letteralmente ghiaccia di terrore. Vi si ritrova, ancora una volta, la famosa figura di Medusa"³⁰. E ancora: "tagliare nel vivo per perpetuare il morto. Con un colpo di bisturi, decapitare il tempo, prelevare l'istante e imbalsamarlo sotto (sopra) delle bende di pellicola trasparente, in maniera piatta e ben in vista al fine di conservarlo e di preservarlo dalla nostra perdita. Sottrarlo per meglio avvilupparlo e darlo da vedere per sempre. Strapparlo alla fuga ininterrotta che lo avrebbe portato alla dissoluzione per pietrificarlo una volta per tutte nelle sue apparenze catturate"³¹.

Attraverso l'atto fotografico la fotografia congela dunque il tempo in una vertigine di immobilità definitiva, come mirabilmente sottolinea anche Jean-Christophe Bailly, scrittore e autore di numerosi saggi che si occupano del rapporto fotografia/tempo: "la fotografia opera nel tempo e nello spazio un rammento: un'inquadratura, sopravvenendo all'istante che cattura, impedisce al tempo di scorrere"³².

A differenza del pittore che capta il tempo ad ogni colpo di pennello e può permettersi teoricamente di non considerare mai finito un quadro, il fotografo è, di fatto, di fronte ad una scelta unica e definitiva. Quando preme il pulsante dell'otturatore "taglia" il tempo, senza più alcuna possibilità di intervento. Cattura l'istante e lo eternizza, trasformando il tempo evolutivo in tempo immobile. In questa immobilità della dimensione del tempo fotografico, in questa persistenza del tempo – e non nell'unicità della copia – sedimenta l'aura della fotografia.

Attraverso questa vertigine di immobilità definitiva e di sospensione del tempo la foto-

grafia porta infatti con sé una parte di ignoto, l'ombra della sua psiche. Il deposito/la traccia contengono infatti non solo l'inconscio visivo, peraltro già intuito e segnalato da William Henry Fox Talbot nel commento alla tavola XIII del suo *The Pencil of nature*³³, ma una sorta di inconscio psicanalitico, una sospensione, una magia.

Ciò che la fotografia – per dirla ancora una volta con le parole di Jean-Christophe Bailly – "trasporta nella sua presa non è tanto, anche se affascina o esaspera, l'esattezza (in verità tutta relativa) di una copia, quanto la rivelazione di uno stato di realtà che lo sguardo abituale lascia allo stato dormiente"³⁴.

Ma la fotografia, in quanto fattore di rivelazione, che cosa ha capacità di ricordare? Quale è il legame che intreccia con la memoria? Secondo l'affascinante interpretazione di Bailly (che sembra rimandare al metodo di indagine utilizzato da Aby Warburg e dal suo discepolo, il filosofo e storico dell'arte Georges Didi-Huberman) la fotografia non solo realizza e attualizza il sogno impossibile della giovane di Corinto di fermare l'ombra dell'amato ma opera, attraverso lo scarto, la mancanza, la distanza dal reale, una sorta di trasfigurazione che sospende l'apparenza in modo quasi ideale: "una trama di invisibilità attraverso il visibile e lo fa direttamente nell'immagine, nella sua pelle, come un tatuaggio"³⁵.

Questa "sotterranea concordanza di atteggiamenti tra fotografia, dadaismo e surrealismo"³⁶ che ha contribuito, attraverso l'esaltazione della oggettività tecnologica, l'irrilevanza della abilità manuale, la messa in discussione del concetto di rappresentazione, l'indagine portata avanti sulla relatività della visione, a modificare il volto e l'esito delle ricerche artistiche ed estetiche nel corso del Novecento ha aperto anche la strada della fotografia ad altre possibilità e relazioni. Da "serva della pittura" la fotografia è diventata, in breve, grande protagonista del Novecento riuscendo ad imporre alle ricerche artistiche contemporanee un confronto serrato e proficuo relativo alla sua natura e alla sua identità concettuale. Grazie a tali scambi, confronti e contributi si è infatti radicata la convinzione che l'identità sia maggior-

Figure 10. Edward Weston, *Foglia di cavolo*, 1931

mente pertinente all'uso piuttosto che alla materialità delle cose. La fotografia ha cominciato così a superare la logica del quadro e a liberarsi dalla sudditanza culturale e teorica nei confronti della pittura, lasciando intravedere nuove e diverse strade di esplorazione sul versante introspettivo e concettuale. Esplorazioni che, utilizzando la fotografia come "intensificatore" di vita³⁷, come strumento capace di aprire la sensorialità ad una libera ed intensa relazione con la realtà esterna, hanno anticipato body art e arte relazionale.

Oggi – grazie a tale bagaglio di esperienza e, pur rimanendo ancora molti punti di contatto, contaminazione e dipendenza fra fotografia e pittura – la discussione è orientata, a mio avviso, in modo estremamente più libero e meno ideologico, sull'ambiguità del reale, sulla soggettività della visione e sulla molteplicità di lettura dell'opera.

Gli autori, maggiormente consapevoli dell'identità concettuale del mezzo fotografico, rivelano i loro mondi interiori, riflettono sul passato, sulla natura della fotografia, affronta-

no problematiche filosofiche ed esistenziali ma lo fanno quasi sempre in modo ambiguo, non univoco. Pongono dei dubbi, non offrono delle certezze; caso mai delle possibili letture.

L'«ambiguità» diventa così la vera natura della fotografia e il reale cessa di essere il referente obbligato³⁸. Questa constatazione continua ad aver senso anche quando le immagini prescindono dalla costruzione fantastica o concettuale e sembrano collocarsi nel filone del realismo fotografico poiché anche la ragguardevole somiglianza del documento, la metodica attenzione ed esplorazione del mondo naturale non possono essere più acriticamente considerati ciò che realmente esiste ma solo ciò che ognuno di noi realmente percepisce. Nel XXI secolo, per usare le parole di Moholy-Nagy, "poco importa che la fotografia produca o meno una forma d'arte"³⁹ dal momento che l'attenzione si è spostata dal prodotto artistico come oggetto alla progettualità che sta alla base del lavoro dell'artista. Tale cambiamento di rotta ci ha permesso di approdare ad una definizione aperta del concetto di arte, di muo-

verci in modo più libero nell'osservazione e nella critica, di accettare l'ambiguità e la soggettività della fotografia, perché non più condizionati da vincolanti criteri di giudizio che possono rifarsi tanto alla perfezione tecnica quanto alla pittura, alla bellezza estetica o alla verosimiglianza. Se un criterio si deve adottare questo deve riguardare la capacità dell'autore di indagare e approfondire la ricerca sul linguaggio del mezzo che ha a disposizione, di

leggere e interpretare l'ambiguità della percezione, di produrre immagini generate da una visione critica del mondo oppure di pervenire alla scoperta di sé. Tale distinguo può lasciare spazio a qualsiasi stile, a differenti modi di accostarsi ad un soggetto, può far coesistere l'approccio realistico con la sequenza narrativa o l'allestimento perché si guarda alla fotografia non più come rappresentazione bensì come indagine.

Note

¹ Per approfondire il rapporto tra fotografia e pittura si vedano: Aaron Scharf, *Arte e fotografia*, Torino, 1979; Peter Galassi, *Prima della fotografia. La pittura e l'invenzione della fotografia*, Torino, 1989; Claudio Marra, *Fotografia e Pittura nel Novecento*, Milano, 1999.

² Philip Dubois, *L'atto fotografico*, Urbino, 1996, p. 87.

³ Luigi Ghirri, *Lezioni di fotografia*, Quodlibet, 2010, p. 24; Roland Barthes definisce la fotografia un'arte poco sicura, in Roland Barthes, *La camera chiara. Nota sulla fotografia*, Torino, 1980, p.18.

⁴ P. Dubois, *L'atto fotografico*, cit., p. 60.

⁵ Susan Sontag, *Sulla fotografia*, Torino, 1978, p. 132.

⁶ R. Barthes, *La camera chiara*, cit, p. 5.

⁷ Ivi, pp. 81-82.

⁸ Per approfondire il pensiero di William Henry Fox Talbot si veda: Henry William Fox Talbot, *Breve resoconto de l'arte del disegno fotogenico ovvero del processo per mezzo del quale si può far sì che gli oggetti naturali si disegnano da sé senza l'aiuto della matita dell'artista*, in Carla Novi, *La nascita della fotografia. Antologia di documenti storici*, Milano, 1989 pp. 111 e ss. Si veda anche Roberto Signorini, *Alle origini del fotografico. Lettura di The pencil of Nature (1844-46) di William Henry Fox Talbot*, Bologna, 2007.

⁹ R. Signorini, *Alle origini del fotografico*, cit., p. 50.

La vicinanza fra fotografia e disegno – fin dagli albori dell'invenzione – era già evidente nei “disegni fotogenici” di William Henry Fox Talbot. Le immagini “formate o dipinte con i soli mezzi ottici e chimici e senza l'aiuto di nessuno a conoscenza dell'arte del disegno” – scrive William Henry Fox Talbot nella pubblicazione a dispenze *The Pencil of Nature* mostrano orli, contorni, margini di oggetti ottenuti con il solo ausilio della luce e delle sostanze fotosensibili. E ancora più significativamente in *Breve resoconto de l'arte del disegno fotogenico* precisa: “Il fenomeno che ho ora brevemente menzionato mi sembra partecipare alla categoria del meraviglioso almeno tanto quanto ogni fatto che la ricerca fisica ha già portato a nostra conoscenza. La più transitoria delle cose, un'ombra, il proverbiale emblema di tutto ciò che è fugace e momentaneo, può essere incatenato dall'incantesimo della nostra «magia naturale» e può essere fissato per sempre nella posizione che sembra destinata

ad occupare solo per un singolo istante”, in C. Novi, *La nascita della fotografia*, cit., pp. 117 e 133.

¹⁰ M. Carboni, *Il pensiero del disegno. Mythos, Ratio, Furor*, in Valeria Bruni, Stefano Socci, Franco Speroni (a cura di), *Il disegno dopo il disegno. Le molte vite di un medium antico*, Pisa, 2013; Jacques Derrida, *Della grammatologia*, Paris, 1967, tr.it., Milano, 1969, citato in R. Signorini, *Alle origini del fotografico*, cit., p. 51.

¹¹ Jean-Jacques Rousseau nel *Saggio sull'origine delle lingue*: dove si parla della melodia e dell'imitazione musicale (1755, ed. post.1781) scrive: “L'amore, si dice, fu l'inventore del disegno; poté anche inventare la parola, ma meno felicemente [...]. Ha modi più vivaci d'esprimersi. Colei che traccia con tanto piacere l'ombra del suo amante provi a dirgli qualcosa! Che suoni avrebbe mai potuto impiegare per rendere quel movimento di bacchetta?”; cit. in R. Signorini, *Alle origini del fotografico*, cit., p. 51.

¹² J. Derrida, *Della grammatologia*, cit. in R. Signorini, *Alle origini del fotografico*, cit., p. 51.

¹³ M. Carboni, *Il disegno dopo il disegno*, cit, p. 42.

¹⁴ Ivi, p. 46.

¹⁵ Ivi, p. 42.

¹⁶ Il termine sciagramma (*skiagram*, “disegno d'ombra”), utilizzato già da Plinio il Vecchio per delineare i semplici contorni di un'ombra, verrà ripreso da William Henry Fox Talbot. Nel taccuino M l'inventore del procedimento negativo-positivo parlerà del processo fotogenico o sciografico (*Sciagraphic*) definendo la fotografia l'arte di fissare un'ombra. Cfr R. Signorini, *Alle origini del fotografico*, cit., pp. 50-52 e anche C. Novi, *La nascita della fotografia*, cit., p. 117.

¹⁷ Il riferimento è alla grande mostra *Combattimento per un'immagine*, a cura di Luigi Carluccio e Daniela Palazzoli. Nella mostra, svoltasi a Torino nel 1973, i due curatori tentavano per la prima volta di fare il punto sui rapporti fra fotografia e pittura, sulle reciproche influenze e scambi. L'idea di fondo era quella che entrambe, fotografia e pittura, tendessero a coprire la stessa area di identità e cioè quella dell'immagine. Diversa invece l'impostazione teorica dalla quale prende avvio un altro importante contributo di studi a firma Claudio Marra, in *Fotografia e pittura nel Novecento*.

Una storia “senza combattimento”, l'autore sostiene che “tra fotografia e pittura non ci sarebbe stato combattimento perché di fatto, nella cultura artistica del Novecento, esse hanno interpretato due identità differenti se non addirittura antitetiche”.

¹⁸ Charles Baudelaire, *Il pubblico moderno e la fotografia*, in Diego Mormorio (a cura di), *Gli scrittori e la fotografia*, Roma 1988.

¹⁹ Per una attenta disamina del movimento pittorialista si consultino: A. Scharf, *Arte e fotografia*, cit.; Michela Vanon (a cura di), *Camera work. La rivista di fotografia di Alfred Stieglitz 1903-1917*, Torino, 1981; Alfred Stieglitz, *Camera Work. A pictorial guide*, New York, 1978; Marc Melon, *Oltre il Reale, la fotografia d'arte*, in Jean-Claude Lemagny, Andre Rouillé, *Storia della fotografia*, Firenze, 1988.

²⁰ C. Marra, *Fotografia e Pittura nel Novecento*, cit., p. 91.

²¹ Paul Strand, *La fotografia*, in Michela Vanon (a cura di), *Camera work. La rivista di fotografia di Alfred Stieglitz 1903-1917*, Torino, 1981, pp. 153-155. Il testo è riportato anche in Roberta Valtorta, *Il pensiero dei fotografi. Un percorso nella storia della fotografia*, Milano, 2008, pp. 105-106.

²² Edward Weston, *Vedere in modo fotografico*, 1943, in

R. Valtorta, *Il pensiero dei fotografi*, cit., pp. 106-108.

²³ C. Marra, *Fotografia e Pittura nel Novecento*, cit.

²⁴ R. Valtorta, *Modi di essere della fotografia astratta*, in R. Valtorta, Arianna Bianchi (a cura di), *Fotografia astratta dalle avanguardie al digitale nelle collezioni del Museo di Fotografia Contemporanea*, Venezia, 2008.

²⁵ Ugo Mulas, *La fotografia*, Torino, 1973, p. 147.

²⁶ Ivi, p. 146.

²⁷ Ivi, p. 147.

²⁸ R. Barthes, *La camera chiara*, cit., p. 83.

²⁹ P. Dubois, *L'atto fotografico*, cit., pp. 83-84.

³⁰ Ivi, pp. 156-157.

³¹ Ivi, p. 158.

³² Jean-Christophe Bailly, *L'istante e la sua ombra*, Milano, 2010, p. 69.

³³ R. Signorini, *Alle origini del fotografico*, cit., p. 385.

³⁴ J-C. Bailly, *L'istante e la sua ombra*, cit., p. 79.

³⁵ Ivi, p. 84.

³⁶ C. Marra, *Fotografia e Pittura nel Novecento*, cit., p. 55.

³⁷ Ivi, p. 133.

³⁸ R. Barthes, *La camera chiara*, cit., p. 78.

³⁹ Laszlo Moholy-Nagy, *Pittura fotografia film*, Torino, 1975, p. 30.